

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 4

2023

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 4

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№4 (04), 2023
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 4/2023

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, министр здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор Ташкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахмитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - руководитель сосудистого отделения Республиканского специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии, доцент кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Ташкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#4 (04), 2023
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 4/2023

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoyevich - head of the vascular department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery, associate professor of the Department of neurosurgery of the center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Эгамбердиев Рахмон Хамидуллаевич ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОПУХОЛЕЙ ЖЕЛУДОЧКОВОЙ СИСТЕМЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА СУПРАТЕНТОРИАЛЬНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ.....	7
2. Ахмедов Сухроб Соатмурод угли СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ И ПРОДОЛЖЕННЫХ РОСТ ГЛИОБЛАСТОМЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	10
3. Davronov Islom Ibragimovich, Djurabekova Aziza Tohirovna, Mamurova Malikaxon Mirhamzayevna LUMBOSAKRAL RADIKULOPATIYASI KASALLIGINING KLINIK XUSUSIYATLARINI NEYROIMAGING DIAGNOSTIK USULLAR YORDAMIDA O'RGANISH.....	14
4. Shodiyev Amirqul Shodiyevich, Mamadaliyev Abdurahmon Mamatqulovich, Aliyev Mansur Abduxoliqovich SAMARQAND VILOYATIDA NEYROXIRURGIK TUG'MA RIVOJLANISH NUQSONLARINING EPIDEMIOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	18
5. Xayriyeva Muxsina Farxodovna INSULTDAN KEYINGI DEMENSIYA VA UNING KLINIK-NEVROLOGIK XUSUSIYATLARI. REABILITATSIYANI TAKOMILLASHTIRISH CHORA-TADBIRLARI.....	24
6. Норов Абдурахмон Убайдуллаевич, Ражабов Мухсин Мансурович ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО МЕТОДА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ГРУДОПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	27
7. Каюмова Нафиса Комильжоновна, Назарова Жанна Авзаровна ТУННЕЛЬНЫЕ НЕВРОПАТИИ ПРИ ПЕРВИЧНОМ ГИПОТИРЕОЗЕ.....	31
8. Dilbar Tadjievna Khodjieva, Madina Zafarovna Ohundjanova TRANSIENT COMPLEX REGIONAL PAIN SYNDROME AGAINST THE BACKGROUND OF CENTRAL POST-STROKE PAIN.....	34
9. Dilbar Tadjievna Khodjieva, Madina Zafarovna Ohundjanova TRANSIENT COMPLEX REGIONAL PAIN SYNDROME AGAINST THE BACKGROUND OF CENTRAL POST-STROKE PAIN.....	37
10. Хайдарова Дилдора Кадировна, Давронова Хилола Завкиддиновна ВОЗРАСТНОЕ ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 1И 2 ТИПА.....	40
11. Nabiev Akmal Adkhamjonovich, Aliev Mansur Abdukholikovich, Kholmurodova Khulkar Kholierovna, Kholmurodov Odilbek Kholierovich ANALYSIS OF THE APPLICATION OF THE METHODS OF MODERN DIAGNOSIS AND TREATMENT IN OPTICHIASMAL ARACHNOIDITIS.....	44
12. Розоков Дилмурод Тогаймуродович, Югай Игорь Александрович СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ СРЕДНЕГО НЕРВА.....	47
13. Сиздикходжаев Сардорхожа Ахмаджон ўгли ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ НЕЙРОНАВИГАЦИИ В ХИРУРГИИ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА И ПРЕИМУЩЕСТВА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ НАВИГАЦИИ.....	51
14. Махмудов Бобур Фазлиддин угли ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ЛЕЧЕНИИ ПРОДОЛЖЕННОГО РОСТА ГЛИАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	55
15. Хазраткулов Рустам Бафоевич, Мусоев Сардор Мизробович, Расулов Шавкат Орзикулович, Абдуллаев Наби Куддашович БОЛЕЗНЬ МОЯМОЯ: ОБЗОР СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	58

16. Убайдуллаев Эльбек Амондулла угли, Норов Абдурахмон Убайдуллоевич, Хазраткулов Рустам Бафоевич, Заремба Александр Евгеньевич СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО ПАРЕЗА ЛИЦЕВОГО НЕРВА РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА.....	64
17. Qudratova Nigora Burxanovna, Abdullayeva Nargiza Nurmatovna, Djurabekova Aziza Taxirovna QASHQADARYO VILOYATIDA YASHOVCHI AYOLLARDA BOSH OG'RIGI NEYROFIZIOLOGIK TASHXIS XUSUSIYATLARINI OPTIMALLASHTIRISH.....	69
18. Уринова Гульноза Гуломидиновна, Уринов Фаррух Анварович ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ МУЖЧИН СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА, ПЕРЕНЕСШИХ НОВУЮ КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ.....	74
19. Хасилбеков Навруз Хамзаевич, Ахмедиев Махмуд Мансурович, Хазраткулов Рустам Бафоевич, Бобоев Жалолиддин Ибрагимович, Жолдасбаев Ажинияз Аманбай угли, Бахтиёрова Гулрух Гайбулла кизи ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА БОЛЬНЫХ С ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ (ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ).....	76
20. Хайдаров Нодир Қодирович, Хикматуллаева Шахноза Шукруллаевна ИНСУЛЬТ ЎТКАЗГАН БЕМОРЛАРДА ВАҲИМА ХУРУЖЛАРИ БИЛАН КЕЧУВЧИ КОГНИТИВ ЎЗГАРИШЛАРИ БОР БЕМОРЛАРДА МРТ, КТ ВА МСКТ ТЕКШИРУВЛАРНИНГ ДАВОДАН КЕЙИНГИ САМАРАДОРЛИГИ БАХОЛАШ.....	82

УДК 616.831-005-06:616.89-008.44/.47

Хайдаров Нодир Кадирович
Хикматуллаева Шахноза Шукруллаевна
Тошкент давлат стоматология институти

ИНСУЛЬТ ЎТКАЗГАН БЕМОЛЛАРДА ВАҲИМА ХУРУЖЛАРИ БИЛАН КЕЧУВЧИ КОГНИТИВ ЎЗГАРИШЛАРИ БОР БЕМОЛЛАРДА МРТ, КТ ВА МСКТ ТЕКШИРУВЛАРНИНГ ДАВОДАН КЕЙИНГИ САМАРАДОРЛИГИ БАҲОЛАШ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8419143>

АННОТАЦИЯ

Бутун дунё бўйлаб инсулт билан оғриган беморларни МРТ, КТ ва МСКТ текширувини ташкил этиш инсултни даволашнинг таъминланиши, самарадорлиги ва самарадорлигини ўлчаш воситаси сифатида тобора муҳим рол ўйнамоқда. Тиббий ёрдам сифатини ошириш воситаси сифатида МРТ, КТ ва МСКТ текширувлари натижаларидан фойдаланишни кенгайтириш географик ва миллий хусусиятларни ҳисобга олган ҳолда инсулт дан кейинги ёндош касалликлар ва қайта инсулт билан касалланиш хавфи омилларини аниқлашга имкон беради. уларнинг олдини олиш профилактика чораларини такомиллаштиришга имкон беради.

Калит сўзлар: МРТ, МСКТ, КТ, хавф омиллари, ўлим, ногиронлик, когнитив бузилишлар.

Хайдаров Нодир Кадирович
Хикматуллаева Шахноза Шукруллаевна
Ташкентский государственный стоматологический институт

ОЦЕНКА ЛЕЧЕНИЕ ПО ДАННЫМ МРТ, КТ И МСКТ У ПАЦИЕНТОВ ПАНИЧЕСКИМИ АТАКАМИ И КОГНИТИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА

АННОТАЦИЯ

Во всем мире МРТ, КТ и КТ пациентов, перенесших инсульт, становятся все более важными как средство измерения доступности, эффективности и результативности лечения инсульта. Расширение использования результатов МРТ, КТ и КТ как инструмента повышения качества медицинской помощи позволит выявить факторы риска постинсультной коморбидности и повторного инсульта с учетом географических и национальных особенностей. их профилактика позволяет совершенствовать профилактические мероприятия.

Ключевые слова: МРТ, МСКТ, КТ, факторы риска, смерть, инвалидность, когнитивные расстройства.

Khaidarov Nadir Kadyrovich
Khikmatullaeva Shakhnoza Shukrullaevna
Tashkent State Stomatology Institute

EVALUATION OF TREATMENT ACCORDING TO MRI, CT AND MSCT DATA IN PATIENTS WITH PANIC ATTACKS AND COGNITIVE IMPAIRMENT AFTER STROKE

ABSTRACT

Worldwide, MRI, CT, and CT scans of stroke patients are becoming increasingly important as a means of measuring the availability, effectiveness, and efficiency of stroke care. Expanding the use of MRI, CT, and CT scan results as a tool to improve the quality of medical care will allow identification of risk factors for post-stroke comorbidities and re-stroke, taking into account geographic and national characteristics. their prevention allows to improve preventive measures.

Keywords: MRT, MSKT, CT, risk factors, death, disability, cognitive disorders.

Муаммонинг долзарблиги. Сўнги йилларда аҳолига тиббий ёрдам кўрсатиш сифати мамлакатимизда такомиллаштирилиб, мақсадли, кенг кўламли чора-тадбирлар амалга оширилди касалликларни самарали даволаш учун ва замонавий технологиялар жорий этилди, бу сезиларли ижобий натижаларга эришишга имкон берди. Ишемик инсултни ташхислаш ва даволаш самарадорлигини ошириш мақсадида бош миянинг мультимодал компьютер томографияси (КТ), магнит-резонанс томография (МРТ) ва мультиспирал компьютер томографияси (МСКТ) текширув усуллари кенг амалга оширилиб бормоқда, бунинг натижасида касалликнинг даражасини баҳолаш, инсултдан кейинги

асоратларни олдини олиш ва инсултни даволашда сезиларли ижобий натижалар кўрилмоқда. Айни пайтда 2017-2023 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегиясига мувофиқ мамлакат аҳолисига тиббий ёрдам кўрсатишни, шу жумладан қариликда ишемик инсултга чалинганларга ёрдам кўрсатишни янада такомиллаштириш режалаштирилган.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Тадқиқотда 114 пациент иштирок этган. I гуруҳ (асосий) - 80 пациент инсултдан сўнг ваҳима хуружи бор беморлар ва II гуруҳ (таққослаш) - 34 пациент ваҳима хуружи кузатилмаган ишемик инсулт билан

хасталанган пациентлар гуруҳи. Шуни таъкидлаш лозимки, I ва II гуруҳнинг барча беморлари инсультнинг эрта ёки кечки тикланиш ёки резидуал даврида бўлган. Беморларнинг ўртача ёши $59,8 \pm 10,9$ ёшни ташкил қилди. Беморлардаги ташхисларни Гендер омилларига асосланган ҳолда гуруҳларга бўлиниб ўрганилди (1-жадвал). Таққослаш натижасида шуни аниқландики чап ярим шарлардаги инсульт ўчоғи бор беморларда жисмоний ва энгил ақлий меҳнатнинг пасайиши, ўнг томонлама ўчоқ бор беморларда жисмоний ва ақлий меҳнат қобилиятининг яққол пасайишига сабаб бўлди.

Беморларда соматик статусни аниқлаш, кон ва сийдикни умумий таҳлилини ўз ичига олади. Инструментал усуллардан бош миянинг магнит-резонанс томография (МРТ), бош миянинг компьютер томографияси (КТ). Нейровизуал тадқиқоти бош миянинг магнит-резонанс томографияси (МРТ) ва мултиспирал томографияси (КТ) ёрдамида инсульт билан хасталанган ва

инсультдан кейин ривожланган ваҳима хуружлари билан кечувчи когнитив бузилишлар бўлган беморларда ўтказилди. (1-расм).

Бош мия МРТ бўйича тадқиқотлар Тошкент Тиббиёт академиясининг 3-клиникасининг рентген бўлимида магнит майдони 0,2 Tesla кучига эга «Magnetom Open Viva» (Siemens) аппарати ёрдамида амалга оширилди.

T1-ўлчовли Магнит резонанс текширувини коронар проекциядаги спин-эхо режимида сканерлашнинг стандарт протоколи 13 сония вақтни акс-садоси, тақрорий вақти 37 мс, бурилиш бурчаги 45 даража, бурилиш майдони 180x180, матрицанинг ўлчами 256x256 ва 12 зарба бўлаклари ўз ичига олади. Тилим қалинлиги - 5 мм. T2-ўлчовли проекциялаш спин-эхо тадқиқотларига вақтнинг акс-садоси 13 сония, қайтиш вақти - 37 мс, бурилиш бурчаги 45 даража, кўриш майдони 180x180, матрицанинг ўлчами 256x256, қаторлар 12 ва тилим қалинлиги 5 мм. МРИ Бизнесс Магнетом Symphony 1.5 Tesla майдон давлат аппаратида кучига барабар қайта ўтказувчан магнит тизим билан жиҳозланган.

1-расм. Инсульт билан оғриган бемор МРТ натижаси (ўнгдан ўрта мия артериясида ишемик ўчоқ)

Беморларда КТ, МРТ ва МСКТ текширув усуллари даволашгача ва даволашдан кейинги 6 ой ичида қайта текширилиб ўзгаришлар сифати баҳоланди (2-расм). Ўзгаришларни сифатли баҳолаш фокал локализация ва диффуз ўзгаришларни табиатини аниқлаш қаратилган. Миқдорий баҳолашга маълум кўрсаткичлар ёрдамида фокал ўзгаришларни, оқ модданинг диффуз ўчоқларини ўрганиш киради. Диффуз ўзгаришларга миянинг конвекситал

қисмларининг атрофияси, латерал коринчаларнинг кенгайиши, шунингдек, лейкоареоз тури бўйича миянинг оқ моддасининг шикастланиши киради. Фокал ўзгаришларни баҳолаш инсультдан кейинги кортикал ва субкортикал ўчоқларни аниқлашни ўз ичига олди, уларнинг сони ва локализацияси аниқланди. Беморларда даволаш самарадорлигини аниқлаш учун уларни ишемик инсульт ўчоқларига кўра икки гуруҳга бўлиб ўрганилди (2-жадвал).

2-расм. Инсультдан 6 ойдан кейин МРТ натижаси. (ишемик ўчоқлар сезиларли камайган)

Гендер омилларига асосланиб ташхисларни таққослаш.

Ташхис	Эркаklar		Аёллар		Умумий беморлар	
	Беморлар сони	%	Беморлар сони	%	Беморлар сони	%
БМҚАБ ўрта мия артериясида ишемик турда бузилиши	32	46,38	22	48,89	56	49,12
БМҚАБ ўрта мия артериясида ишемик турда қайта бузилиши	3	4,35	1	2,22	4	3,51
БМҚАБ ўрта мия артериясида ишемик турда бузилишидан кейинги ҳолат	16	23,19	8	17,78	22	19,30
БМҚАБ вертебро-базилляр хавзада ишемик турда бузилиши	13	18,84	9	20,00	22	19,30
БМҚАБ вертебро-базилляр хавзада ишемик турда қайта бузилиши	0	0,00	0	0,00	1	0,88
БМҚАБ вертебро-базилляр хавзада ишемик турда бузилишидан кейинги ҳолат	1	1,45	1	2,22	2	1,75
БМҚАБ олдинги мия артериясида ишемик турда бузилишидан кейинги ҳолат	0	0,00	1	2,22	1	0,88
БМҚАБ олдинги мия артериясида ишемик турда бузилишидан кейинги ҳолат чап томонлама гемипарез билан	3	4,35	2	4,44	5	4,39
БМҚАБ олдинги мия артериясида ишемик турда бузилишидан кейинги ҳолат	1	1,45	0	0,00	1	0,88
Умумий	69	100,0	45	100,0	114	100,0

Натижалар ва мунозаралар.

Текширув натижалари шуни кўрсатдики клиник ва психологик хусусиятлар миянинг турли ярим шарларининг устунлиги билан боғлиқ, шунинг учун чап томонлама устунлик билан гипервентиляциянинг ифодаланганлиги; чап томонлама сезги ва ўнг томонлама ақлий; чап томонлама агорафобия; Алекси-тимия ўнг томонлама ҳиссий ва ақлий билан, бу бизга ваҳима хуружларидаги ярим шарлардан бирининг аниқ устунлигини

айтишга имкон беради. Стандарт даволаш ва қўшимча равишда нейропротектор даво мақсадида витамин В12 ва фосфолипид таркибли дори воситаси, антидепрессант мақсадида флуоксетин таркибли дори воситасини қўллаш даврдан кейинги 6 ой ичида беморларда МРТ, КТ ва МСКТ натижаларини сезиларли даражада яхши тарафга ўзгарганлигини ва уларда инсўлтан кейинги асоратлар, ваҳима хуружлари ҳамда когнитив бузилишларни юзага келиши эҳтимоллини сезиларли даражада камайтирди.

Ишемик инсўлтан даволаш самардорлигини таққослаш.

	1-гурӯх		2-гурӯх	
	Даводан олдин	Даводан кейин	Даводан олдин	Даводан кейин
Ишемик инсўлтан				
Ўнг	29	0	19	0
Чап	32	0	13	0
Ўрта мия артериясида	22	5	11	2
Орқа мия артериясида	1	0	2	0
Олдинги мия артериясида	1	0	1	0
Перивентрикуляр сихада	4	0	3	0
Пешона бўлагида	3	0	1	0
Чакка-тепа-энса соҳасида	1	0	2	0
Варролиев кўпригида	1	0	0	0
Ўрта мия ва варолиев кўприги дегенерацияси	3	0	1	0
Қон томир нцефалопатияси белгилари	6	27	0	9
дисциркулятор энцефалопатия белгилари	66	46	31	24

Хулоса Тадқиқот натижасида беморларда даволанишдан кейинги текширувлар натижасидан келиб чиқиб хулоса қилиб айтиш мумкинки ишемик инсўлтан билан оғриган беморларнинг стандарт давосига нейропротектор даво мақсадида витамин В12 ва фосфолипид таркибли дори воситаси, антидепрессант мақсадида

флуоксетин таркибли дори воситасини қўллаш беморларда инсўлтан кейинги асоратлар (когнитив бузилишлар, ваҳима хуружлари)ни келиб чиқишини сезиларли камайтирди ва беморларни фаол ҳаётга рухий ва жисмоний тиланишини тезлаштирди ҳамда реабилитацияни вақтини камайтирди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Khodjiyeva D.T., Nurova Z.H. Optimization of diagnosis and treatment of early neurological complications in cardioembolic stroke// American journal of medicine and medical sciences. – 2021. №11, February, – P 137-139.
2. Khodjiyeva D.T., Nurova Z.H., Khaydarov N.K., Khaydarova D.K. Optimization of the diagnosis and treatment of early neurological complications in cardio embolic stroke// European Journal of Molecular & Clinical Medicine. – 2021 Volume 7. P 5788-5792.
3. Нурова З.Х. Кардиоэмболик инсультда нейропротекциянинг ахамияти // Тиббиётда янги кун. 2021, №2(34/3), 262-264.
4. Nurova Z.H. Diagnosis of a patient with a cardioembolic stroke// Journal for innovative development in pharmaceutical and technical science. – 2021. P 254-256.
5. Nurova Z.H. Treatment of early neurological complications in cardioembolic stroke// Journal for innovative development in pharmaceutical and technical science. – 2021. P 245-248.
6. Nurova Z.H. Optimization of treatment of early neurological complications in cardioembolic stroke. // Middle European Scientific Bulletin. – 2021. – P. 221-223.
7. Нурова З.Х. Лечение ранних неврологических осложнений кардиоэмболического инсульта // Биология и интегративная медицина. 2021, 2(48), 70-76.
8. Нурова З.Х. Кардиоэмболик инсультнинг эрта неврологик асоратларини даволаш// Журнал неврологии и нейрохирургических исследований. 2021, Спец.выпуск, 250-251.
9. Нурова З.Х. Treatment of cardioembolic strokes in the acute period// Журнал неврологии и нейрохирургических исследований. 2022, №1. , 71-74.
10. Nurova Z.H. Treatment of early neurological complications in cardioembolic stroke//Образование и наука в XXI веке. 2021, №20, 522-526.
11. Nurova Z.H. Ischemic stroke //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. 2022, №7, 67-72.
12. Мирзоев Ж.Б. Геморрагик инсультда иккиламчи ишемия: сабаблари, диагностика методларининг ўзига хослиги ва фармакокоррекция// Тошкент-2021.
13. Искандарова Д.Э., Усманова Д.Дж. Инсульт миллий регистри: нималарни ўрганиш имконини беради? // Биология ва тиббиёт муаммолари. 2022 №2(135), 203-207.
14. Гафуров Б.Г., Рахманова Ш.П. Некоторые клинико патогенетические характеристики первого и повторного мозговых инсультов.// Международный неврологический журнал.№1(39),2011,с59-62.
15. З.Х.Муродова,Д.Т.Ходжаева. Cardiometabolic stroke: diagnosis and treatment.//Биология и интегративная медицина.№4 июль-август(57),2022, с111-118.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000